

**UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

**Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNİK RADOVA**

Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine

Urednik
Prof. dr Predrag Ostojić
predsednik Naučnog odbora

Tehnički sekretar
Gordana Ristanović

Izdavač
„Galaksijanis”, Niš

Za izdavača
Mlađan Ranđelović

Niš, 2025.

Tehnička priprema
„PMR prepress”, Niš

Štampa
„Galaksijanis”, Niš

Tiraž
380 primeraka

ISBN 978-86-6233-714-6

CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије

616-002.77(082)

**УДРУЖЕЊЕ реуматолога Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем
(2025 ; Копаноник)**

Zbornik radova / Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Hotel „Grand” 25–28. septembar 2025. godine ; [urednik Predrag Ostojić]. - Niš : Galaksijanis, 2025 (Niš : Galaksijanis). - 163 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 380. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary uz pojedine radove.

ISBN 978-86-6233-714-6

1. Удружење оболелих од реуматских болести Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем (2025 ; Копаноник)

а) Ревматизам -- Зборници

COBISS.SR-ID 175986697

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Kopaonik, Hotel „Grand”, 25–28. septembar 2025. godine

**POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE**

TEME KONGRESA

**CREVNI TRAKT I ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI
OSTEOARTRITIS
SJÖGREN OV SINDROM
METABOLIČKE BOLESTI KOSTIJU**

POČASNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr ZLATIBOR LONČAR, ministar zdravlja

Članovi

Prof. dr MILAN NEDELJKOVIĆ,
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr NEBOJŠA STANKOVIĆ
predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr PAVLE MILENKOVIĆ,
počasni predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr BRANISLAV BOBIĆ
Prof. dr NEMANJA DAMJANOV
Prof. dr ALEKSANDAR DIMIĆ
Prof. dr BRANISLAVA GLIŠIĆ
Prof. dr ZORICA MARKOVIĆ
Mr sci. med. dr JOVAN NEDOVIĆ
Prof. dr RADMILA PETROVIĆ
Prof. dr NADA PILIPOVIĆ
Prof. dr MARIJA RADAČ-PEROVIĆ
Prof. dr ALEKSANDRA STANKOVIĆ
Prof. dr DUŠAN STEFANOVIĆ
Prof. dr ROKSANDA STOJANOVIĆ
Prim. dr sci. med. dr GORDANA SUŠIĆ
Prof. dr NADA VUJASINOVIĆ STUPAR

**ORGANIZACIONI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Asist. dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Prim. dr IVANA ALEKSIĆ MILENKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Kl. asist. dr sci. med. dr BRANKO BARAĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr MILAN LAZAREVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Izvršni organizator

Mondorama d.o.o. Niš

**NAUČNI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Sekretari

Dr MARIJA ATANASKOVIĆ POPOVIĆ

Asist. dr sci. med. dr MILICA GRUJIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr TANJA JANKOVIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MILICA POPOVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Prof. dr JELENA ZVEKIĆ-SVORCAN

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

Prof. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

P 04

UTICAJ LMTB NA POSTOPERATIVNI OPORAVAK BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Nataša Bastaja^{1,2}, Biljana Erdeljan², Ksenija Bošković^{1,2},
Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}, Sofija Subin-Teodosijević³

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, R Srbija

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, R Srbija

³Opšta bolnica „Dr Đorđe Joanović” Zrenjanin, R Srbija

Uvod: Reumatoidni artritis (RA), hronična autoimuna bolest, prvenstveno pogađa zglobove i karakteriše se bolom, otokom i njihovom destrukcijom. Pravovremenim farmakoterapijskim pristupom bolest se stavlja pod kontrolu uvođenjem konvencionalno sintetskih lekova koji modifikuju tok bolesti (ksLMTB), savremenom biološkom (bLMTB) i kortikosteroidnom terapijom. Značajno snižavajući aktivnost bolesti i smanjujući invaliditet, pomenuti lekovi omogućavaju pacijentima da se podvrgnu ortopedskim procedurama očekujući bolji ishod lečenja. Sa druge strane, rizik od infekcije operativne rane povezane sa upotrebom LMTB i dalje ostaje predmet diskusija.

Cilj: Prikaz bolesnika koji boluje od RA i leči se LMTB, a kod koga se nakon ortopedске operacije stopala rana komplikuje infekcijom i odloženim zarastanjem.

Prikaz slučaja: Bolesnik starosti 73 godine, leči se od RA od 2017. godine. Lečenje je započeto uvođenjem tbl. Metotreksata, a u periodima pogoršanja stanja povremeno uključivan i tbl. Pronison. Zbog održavanja visoke aktivnosti bolesti i bez adekvatnog odgovora na terapiju ksLMTB indicirano je lečenje bLMTB te je uključen Adalimumab, uz pozadinski Metotreksat. Bol i otežan oslonac na levo stopalo intenzivira se od jula 2024.godine (NRS 10/10). RTG dijagnostikom potvrđene su destruktivne promene na kostima stopala, te je urađena hiruška intervencija - artrodeza subtalarnog zgloba. Perioperativno, prekinuta je terapija LMTB. Postoperativni tok je prošao uredno, a dve nedelje nakon operacije rana se komplikuje infekcijom i odloženim zarastanjem, iako je sprovedeno lečenje višemesečnom terapijom antibioticima. Uključena je i adjuvantna hiperbarična oksigenoterapija, koja je sprovedena u dva ciklusa. Nakon godinu dana postoperativna rana je sanirana, bol levog stopala je značajno redukovana (NRS 4/10), a funkcionalni nalaz u značajnom poboljšanju.

Zaključak: Sagledavanjem prikaza slučaja iz više aspekata kao i upoređivanjem sa radovima iz medicinske literature, komplikacija postoperativne rane nakon ortopedске operacije kod pacijenta koji se leči LMTB za reumatoidni artritis, može se objasniti faktorima rizika u smislu godina starosti pacijenta, dužine trajanja autoimune bolesti, kao i samom hiruškom intervencijom na stopalu. Na osnovu dostupnih literaturnih podataka, ne postoji korelacija između upotrebe LMTB i postoperativnih komplikacija rane. Naprotiv, na osnovu istraživanja uspostavljanje remisije reumatske bolesti upotrebom LMTB predstavlja preduslov za uspešan ishod svake hiruške intervencije.